

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444702>

УДК 657

ПРАВОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

А.А. Ревнякова,

студент 3 курса, спец. «Экономика и бухгалтерский учет»,
ФУ при Правительстве РФ (филиал),
г. Шадринск

Аннотация: В статье освещены основные правовые и бухгалтерские аспекты прибыли, как конечного финансового результата организации. Чистая прибыль, это разницу между доходами и расходами организации, после уплаты налогов и обязательных платежей. Распределение чистой прибыли – один из важных хозяйственных процессов, который должен быть построен так, чтобы эффективность деятельности организации увеличивалась, а не уменьшалась. На законодательном уровне не установлены направления чистой прибыли, поэтому акционеры общества вправе направлять ее на любые цели, закрепив в учредительных документах организации.

Ключевые слова: чистая прибыль, организация, бухгалтерский учет, дивиденды

LEGAL AND ACCOUNTING ASPECTS OF NET PROFIT DISTRIBUTION

A.A. Revnyakova,

3rd year student, spec. "Economics and Accounting",
FU under the Government of the Russian Federation (branch),
Shadrinsk

Abstract: The article highlights the main legal and accounting aspects of profit as the final financial result of an organization. Net profit is the difference between the income and expenses of the organization, after taxes and mandatory payments. The distribution of net profit is one of the important business processes, which must be built so that the efficiency of the organization increases, not decreases. At the legislative level, the directions of net profit have not been established, therefore the shareholders of the company have the right to direct it for any purpose, securing it in the constituent documents of the organization.

Key words: net profit, organization, accounting, dividends

Рассматривая прибыль с правовой точки зрения, можно отметить, что это одна из наиболее сложных категорий. Проведенный анализ нормативных актов позволяет сделать вывод, что категория «прибыль» остается одной из наименее разработанных [1-4].

Необходимо отметить, что отдельные теоретические положения о прибыли организации, выработанные в юридической и экономической литературе советского периода и приспособленные к плановой экономике, в условиях рыночных отношений и свободной предпринимательской деятельности, несостоятельны. В период плановой экономики организации не имели права собственности на имущество и не могли распоряжаться своей полученной прибылью [5-8]. Кардинально изменившиеся политические, социальные, экономические условия современной России потребовали адекватного правового регулирования.

Опираясь на нормативную основу, нужно отметить, что правовому регулированию прибыли присущ комплексный (межотраслевой) характер. Данное регулирование осуществляется с помощью норм различных отраслей права, таких, как, гражданского, административного, налогового, бюджетного и т.д. Комплексность призвана реализовать основную цель правового воздействия на общественные отношения по формированию, распределению и использованию прибыли – достижение баланса частных и публичных интересов в данной сфере. Однако отмечается, что такой баланс не всегда достигается в виду несогласованности нормативных предписаний, ведомственных правовых актов, содержащихся в различных отраслях и институтах права.

Для составления и представления бухгалтерской отчетности следует опираться на ФЗ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 4/99, в соответствии с которым формируется чистая прибыль в отчете о финансовых результатах, и приказ Минфина России от 22.07.03 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

В бухгалтерском балансе финансовый результат организации отчетного периода отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.е. это конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом, установленных в соответствии с законодательством РФ налогов и обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения.

Прибыль учитывается на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

После уплаты налога на прибыль: Дебет 99 Кредит 68 разница между бухгалтерской прибылью и налогом на прибыль (Кредит 99 Дебет 99) списывается проводкой: Дебет 99 Кредит 84 – чистая прибыль, которая является основным показателем, отражающим эффективность производства, качество произведенной готовой продукции, ее объем, производительность труда, себестоимость проданной продукции.

Порядок использования и распределения прибыли коммерческой организации определяется принятой методологией присвоения прибыли.

За счет чистой прибыли, которая остается в распоряжении организации, в соответствии с законодательными и учредительными документами, организация по своему усмотрению создает фонд накопления, резервный фонд, фонд потребления и др. Отчисления от прибыли в специальные фонды производятся ежеквартально.

Схему распределения прибыли отчетного периода можно представить следующим образом. Часть прибыли выплачивается в виде дивидендов, на основании ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах», в противном случае – нарушено право учредителей, распределять и получать прибыль, что есть цель создания и деятельности коммерческой организации (п. 1 ст. 50 ГК РФ). Оставшаяся часть реинвестируется в активы организации, являясь внутренним источником финансирования деятельности организации, дивидендная политика определяет размер привлекаемых организацией внешних источников финансирования. При излишнем потреблении бизнес перестанет развиваться. При излишнем реинвестировании снижается инвестиционная привлекательность организации.

Необходимо отметить, что законодательные акты не содержат ограничений в отношении периода образования чистой прибыли. В соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» положение о выплате дивидендов только за текущий год было исключено еще с января 2002 года. Распределение прибыли прошлых лет не запрещено. Закон также не запрещает распределять нераспределенную прибыль, которая была получена в предшествующие годы. Дивиденды могут выплачиваться как из «текущей» прибыли, так и из прибыли прошлых лет. Это подтверждает и План счетов, инструкция к которому предусматривает следующую бухгалтерскую запись:

Дебет 84 субсчет «Нераспределенная прибыль отчетного года».

Кредит 75 субсчет «Расчеты по выплате доходов» – начислены дивиденды согласно решению общего собрания акционеров.

На основании налогового законодательства, дивидендом является любой доход, полученный участником от организации при распределении чистой прибыли, которая остается после налогообложения, по принадлежащим ему долям (акциям).

В бухгалтерском балансе «Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток» показывается остаток прибыли, нераспределенной акционерами и остаток прибыли, оставшейся в распоряжении организации. Необходимо учесть – остатки распределенной акционерами прибыли отдельно не отражаются.

При осуществлении вложений во внеоборотные активы, оборотные средства организации в виде денежных средств на расчетном счете, постепенно переходят в состав внеоборотных активов. Отражение в бухгалтерском учете приобретения основных средств затрагивает только актив баланса. Движение источников финансирования вложений во внеоборотные активы в бухгалтерском балансе не отражается. При приобретении основных средств, источником финансирования могут быть собственные средства организации – нераспределенная прибыль или привлеченные заемные средства.

Таким образом, следует учесть, что чистая прибыль организации, направленная на приобретение объектов основных средств, фактически будет израсходована, т.е. основные средства будут приобретены, но в пассиве баланса эта хозяйственная операция отражена не будет. Информацию об израсходованных суммах прибыли на приобретение объектов основных средств можно будет получить только из внутренних записей по счету 84 в бухгалтерском учете.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что при принятии акционерами решения о распределении дивидендов следует знать, что дивиденды могут быть начислены и выплачены только за счет чистой прибыли организации. Прибыль должна и покрывать расходы на производство и реализацию продукции, и обеспечивать все расширенное воспроизводство, а также решение стоящих перед организацией задач.

Список литературы

[1] Федеральный закон «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (ред. 18.05.2020). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 18.11.2020).

[2] Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (дата обращения: 18.11.2020).

[3] Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 04.11.2019). [Электронный ресурс]. – URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/. (дата обращения: 20.11.2020).

[4] Федеральный закон «Налоговый кодекс Российской Федерации» (часть первая) от 31.07.1998 г. №146-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2020). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения: 18.11.2020).

[5] Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/ (дата обращения: 20.11.2020).

[6] Агеева О.А. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для бакалавров. Серия: Бакалавр. Углубленный курс. / О.А. Агеева, Л.С. Шахматова. – Москва: Юрайт, 2014. – 589 с.

[7] Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит: учеб. пособие для бакалавров. Серия: Бакалавр. Базовый курс. / И.М. Дмитриева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. – 306 с.

[8] Кувшинов М.С. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс: учебное пособие / М.С. Кувшинов. – Москва: КноРус, 2020. – 312 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law "Civil Code of the Russian Federation" (part one) of 30.11.1994, No. 51-FZ (revised on 18.05.2020). [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (date accessed: 11/18/2020).

[2] Federal Law "On Accounting" dated 06.12.2011 N 402-FZ [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (date of access: 11/18/2020).

[3] Federal Law dated 26.12.1995 No. 208-FZ "On Joint Stock Companies" (as revised on 04.11.2019). [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ /. (date of access: 20.11.2020).

[4] Federal Law "Tax Code of the Russian Federation" (part one) of July 31, 1998, No. 146-FZ (as amended and supplemented, entered into force on 04/01/2020). [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (date of access: 11/18/2020).

[5] Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation of 07/06/1999 No. 43n (revised on 11/08/2010, as amended on 01/29/2018) "On approval of the

Accounting Regulations" Financial statements of an organization "(PBU 4/99)". [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/ (date of access: 20.11.2020).

[6] Ageeva O.A. Accounting and Analysis: A Textbook for Bachelors. Series: Bachelor. Advanced course. / O.A. Ageeva, L.S. Shakhmatova. - Moscow: Yurayt, 2014 .-- 589 p.

[7] Dmitrieva I.M. Accounting and audit: textbook. manual for bachelors. Series: Bachelor. Basic course. / THEM. Dmitrieva. - 3rd ed., Rev. and add. - Moscow: Yurayt, 2013 .-- 306 p.

[8] Kuvshinov M.S. Accounting. Express course: tutorial / M.S. Kuvshinov. - Moscow: KnoRus, 2020 .-- 312 p.

© А.А. Ревнякова, 2020

Поступила в редакцию 15.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Ревнякова А.А. Правовые и бухгалтерские аспекты распределения чистой прибыли // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 125-130. URL: <https://ip-journal.ru/>